

De relevantie van BIV voor accountant en controller

Cor Kocks

SAMENVATTING In Nederland is Administratieve Organisatie (AO) voor controllers en accountants een bekend begrip. Naast het begrip AO is ook BIV, dat oorspronkelijk staat voor Bestuurlijke Informatieverzorging, een ingeburgerd begrip bij controllers en accountants. De combinatie BIV/AO is thans de meest gebruikte aanduiding voor, wat genoemd wordt, een Nederlands vak. De vraag is echter wat het 'vak' anno 2003 inhoudt en wat de betekenis ervan is voor de controller en de accountant. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal betekenissen van het acroniem BIV en de relevantie ervan voor mogelijke rollen of functies van controller en accountant.

1 Inleiding

Periodiek is het zinvol, bij een vak¹ dat voortdurend in ontwikkeling is, de vraag te stellen wat het belang van dat vak nog is voor één of meer doelgroepen. In deze is de vraag relevant wat de betekenis is van BIV voor de accountant en de controller anno 2003. Dat belang kan veranderen door ontwikkelingen die BIV zelf heeft ondergaan, maar ook door veranderingen van de functie 'accountant' en 'controller'. Het uitgangspunt voor de relevantie van BIV voor de accountant en de controller is dan ook de ontwikkelingen in BIV in relatie tot de (ontwikkelingen) in de beroepsuitoefening van de accountant en de controller.

Prof. Drs. H.C. Kocks RA is deeltijdhoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor het vak Sturing & Beheersing (interne beheersing) binnen de opleidingen Accountancy, Controlling en Internal/ Operational Auditing. Daarnaast is hij Program Director van de postdoctorale deeltijdopleiding Public Controlling. Hij is directeur van Control & Innovation bv.

Om die relevantie voor de controller en de accountant, anno 2003, duidelijk te maken, is gekozen voor een benadering van de drie 'objecten', BIV, accountant en controller, vanuit historisch perspectief. In dit artikel zal worden aangegeven welke ontwikkelingen elk van de drie 'objecten' heeft doorgemaakt en wat die ontwikkelingen betekenen voor de eerder genoemde 'relevantie'.

2 BIV en haar oorsprong

Met opzet is, tot nu toe, de afkorting BIV gebruikt en is de inhoud of betekenis van BIV nog niet aangegeven. De afkorting BIV wordt veelal samen gebruikt met de afkorting AO (Administratieve Organisatie), waardoor het acroniem BIV/AO is ontstaan. BIV staat in deze voor Bestuurlijke Informatieverzorging. Deze aanduiding is voor het eerst gebruikt als ondertitel van het boek *'Leer Administratieve Organisatie'* van Starreveld uit 1962.

Uit het feit dat het boek van Starreveld als titel heeft *'Leer van de Administratieve Organisatie'*, wordt door velen gedacht dat daardoor AO, en dus ook BIV, een gefundeerde theoretische onderbouwing heeft meegekregen en uit een 'samenhangende leer' bestaat. Niets is minder waar. De definitie van AO anno 1962 en de aan Starreveld toebedeelde typologie-indeling zijn overgenomen van het (Koninklijk) NIVRA. De ontwikkelingen die het vak AO/BIV vanaf 1962 heeft doorgemaakt, zijn het gevolg van ontwikkelingen in accountancy, met name de *aanpak* en *uitvoering* van de jaarrekeningcontrole. Uitgangspunt voor de Nederlands aanpak van de jaarrekeningcontrole was, en is deels nog steeds, dat de AO, inclusief de Interne Controle (IC), van een organisatie aan een bepaald minimumniveau moet voldoen om een effectieve jaarrekeningcontrole te kunnen uitvoeren. Als zodanig kan de conclusie worden getrokken dat de inhoud van het vak AO/BIV oorspronkelijk bestond uit de eisen die aan de organisatie van een cliënt wer-

BESTUURLIJKE INFORMATIEVERZORGING

den gesteld om zonder veel problemen de jaarrekeningcontrole te kunnen uitvoeren. Feilen in die AO werden, indien mogelijk, opgevangen door een andere controlebenadering te kiezen of de van toepassing zijnde controleaanpak inhoudelijk aan te passen. Het vak heeft zich verder ontwikkeld langs de lijnen die accountancy heeft doorgemaakt. De *oorsprong* en verdere ontwikkeling van AO/BIV kan als *practice based*² worden aangemerkt, ingevuld vanuit de praktijk van accountancy.

Vele keren is al de afkorting BIV gebruikt, maar nog steeds is geen inhoud gegeven aan het begrip. De oorspronkelijke definitie van AO uit 1962 is door Starreveld c.s. in 1994 aangepast en heeft de aanduiding BIV gekregen. Deze definitie uit 1994, bijna identiek aan de definitie van administreren uit 1962, luidt als volgt:

Alle activiteiten met betrekking tot³ het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het doen functioneren en het beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Bij het lezen van de definitie valt het volgende op. In de oorspronkelijke definitie van AO, en ook de latere van BIV, komt het begrip *interne controle* niet voor. Wel is geleidelijk aan het acroniem AO/IC ontstaan (geen BIV/IC), waardoor de onlosmakelijke verbondenheid van AO en IC tot uitdrukking werd gebracht. Volgens de definitie is *administratieve organisatie* toch duidelijk iets anders dan *interne controle*. Onder interne controle wordt immers verstaan *controle door en ten behoeve van de leiding van een organisatie*.

Ook het begrip *interne controle* heeft in Nederland, vooral vanuit de accountancy, invulling gekregen door een eigen *stelsel aan controlebegrippen*. Dit stelsel aan controlebegrippen is eveneens sterk gericht op de jaarrekeningcontrole. Een passende mix uit dit stelsel dient in een organisatie aanwezig te zijn om de volledigheid van de opbrengsten en de juistheid van de kosten/uitgaven te kunnen waarborgen en om door de accountant bij de jaarrekeningcontrole te kunnen worden gebruikt. Het begrip *interne controle* heeft, in relatie tot de ontwikkelingen in de jaarrekeningcontrole, eveneens een ontwikkeling doorgemaakt die later in het artikel is weergegeven. Van zowel *administratieve organisatie* als *interne controle* kan worden gesteld dat ze vanuit de praktijk van accountancy zijn ontstaan en invulling hebben gekregen en mee zijn gegroeid met de ontwikkelingen die zich in accountancy in de afgelopen veertig jaar hebben voorgedaan.

Vooraf de ontwikkeling van *interne controle* naar *interne beheersing* heeft invloed gehad op de werkzaamheden van de *controller* en de *accountant*. Zowel de AO als de IC zijn te typeren als *practice based*.

De gegeven definitie van BIV geeft geen relatie met de te realiseren doelstellingen van ondernemingen. De definitie geeft in feite alleen aan dat *gegevens* op een *systematische* manier moeten worden verzameld, vastgelegd en verwerkt om informatie te kunnen leveren voor het besturen, uitvoeren en beheersen van een huishouding. Welke besturing en beheersing van toepassing is, is niet ingevuld. De *praktijk* wijst weer uit dat het bij BIV vooral gaat om het systematisch verzamelen, vastleggen et cetera van gegevens, als onderdeel van informatiesystemen, ten behoeve van de besturing en beheersing van de volledigheid van de opbrengsten en de toelaatbaarheid van de kosten. BIV houdt zich, volgens de definitie, dus bezig met *inrichtingsvraagstukken* van gegevens op procesniveau, waarbij de *praktijk* uitwijst dat het vooral gaat om de *controles* die in informatiesystemen moeten worden opgenomen ter waarborging van de volledigheid van de opbrengsten en de toelaatbaarheid van de kosten/ uitgaven. De AO-definitie pretendeert dus iets anders dan de huidige praktijk.

3 Accounting Information Systems

Als internationale tegenhanger van de Nederlandse AO en dus het latere BIV, wordt Accounting Information Systems (AIS) gezien. AIS is gebaseerd op (1) het systeemdenken, (2) de cycle approach en (3) de te realiseren doelstellingen (objectives) per cycle. Ook de oorsprong en ontwikkeling van AIS kan worden getypeerd als *practice based* en eveneens ingevuld vanuit de accountancy. Jarenlang zijn beschouwingen over AIS opgenomen in de leerboeken die alleen werden gebruikt in de accountantsopleiding.

De laatste jaren heeft AIS zich ontwikkeld tot een apart vakgebied, waarbij moet worden aangetekend dat *Accounting Information Systems*, de financiële systemen, steeds meer integreren met *Administrative Information Systems*, de niet-financiële systemen.

Hoewel er meerdere definities bestaan van AIS, is hierna, ter vergelijking met de Nederlandse definitie van BIV, een recente definitie van AIS van Romney en Steinbart (2002) opgenomen. Volgens hen is AIS:

Een systeem, bestaande uit mensen, procedures en informatietechnologie, dat in elke organisatie de volgende drie belangrijke functies vervult:

- 1 het verzamelen en vastleggen van data (gegevens) over activiteiten en transacties waarmee de organisatie kan nagaan wat er is gebeurd;
- 2 het transformeren van gegevens in informatie die nuttig (effectief) is voor het nemen van beslissingen en het management in staat te stelt om te plannen, uit te voeren en controleactiviteiten te verrichten;
- 3 het voorzien in adequate controles om de activa van de organisatie te beschermen, waarbij data ook als activa worden beschouwd. Deze controleactiviteiten (dienen te) waarborgen dat de data op het juiste moment beschikbaar zijn en tevens betrouwbaar (volledig en juist) zijn.

De definitie van Romney en Steinbart vertoont op onderdelen, vooral punt 1, overeenkomsten met de eerder gegeven definitie van BIV uit 1994. In de punten 2 en 3 wordt tevens aandacht besteed aan interne controle, waarbij die *interne controle* in sterke mate gerelateerd is aan het aspect betrouwbaarheid (volledigheid en juistheid) van data.

4 Ontwikkelingen Accountancy

4.1 Algemeen

De oorspronkelijke invulling van BIV en een aantal ontwikkelingen daarin zijn globaal geschetst. De meest relevante ontwikkelingen zijn hierna weergegeven.

4.2 Van interne controle naar internal control

Het begrip *interne controle* komt niet voor in de BIV/AO definities van 1962 en 1994, maar speelde in de *praktijk* van de accountant een belangrijke rol. Die belangrijke rol bleek gebaseerd te zijn op de noodzaak voor de uitvoering van de controle van de jaarrekening. Zonder een adequate interne controle in een organisatie zou geen effectieve jaarrekeningcontrole kunnen worden uitgevoerd. Het merkwaardige nu is dat de verdere ontwikkeling van BIV zich vooral heeft toespitst op *interne controle* en niet op de *inrichtingsvraagstukken* van gegevens(opslag) en informatiesystemen zelf, waarop in de definitie van BIV nogal de nadruk wordt gelegd.

Interne controle laat zelf een ontwikkeling zien naar *interne beheersing* (internal control). Ook deze ontwikkeling is vooral ingegeven door de praktijk. In de jaren negentig is het, binnen accountancy bekende, 'COSO internal control framework' ontstaan waarbij *internal control* is gedefinieerd als:

A process effected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide

reasonable assurance regarding the achievement in the following four categories:

- 1 *effectiveness and efficiency of operations;*
- 2 *reliability of financial reporting;*
- 3 *complying with applicable law and regulations;*
- 4 *safeguarding the assets.*

Deze definitie geeft een bredere scope dan die van de oorspronkelijk BIV en AIS. BIV en AIS kunnen in deze worden beschouwd als onderdeel van internal control en zijn gericht op de gegevens en informatie in relatie tot de vier gegeven subdoelstellingen. Overigens geeft deze definitie nog steeds een beperkte scope te zien. De gedefinieerde *internal control* is niet gericht op het bereiken van de doelstellingen van de onderneming maar op de vier subdoelstellingen, waarvan vooral de subdoelstelling 2, en in mindere mate 3 en 4 jaarrekeninggeoriënteerd zijn.

De ontwikkeling in de jaarrekeningcontrole heeft in feite gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van interne controle naar internal control. Bij de jaarrekeningcontrole staat thans ook de interne beheersing voorop met daarbinnen aandacht voor de interne controle. Die interne beheersing bestaat vervolgens uit de onlosmakelijk met elkaar verbonden management- en procescontrol. Managementcontrol geeft vooral invulling aan de effectiviteit van managementinformatie. Bij procescontrol gaat het, onder andere, om aspecten als betrouwbaarheid en rechtmatigheid van informatie.

4.3 IFAC assurance framework

In juni 2000 is door het International Auditing Practice Committee (IAPC) van de International Federation of Accountants (IFAC) de International Standard on Assurance Engagements uitgegeven. Daarmee heeft het begrip 'assurance' een vaste plaats gekregen in accountancy. Het begrip audit krijgt een plaats binnen het begrip *assurance*, waardoor de accountant wordt gezien, of moet worden gezien, als assurance provider. De werkzaamheden van de accountant dienen niet meer beperkt te blijven tot het onderzoeken van financiële, meestal, historische informatie. Meerdere objecten kunnen object van onderzoek zijn. Gortemaker (2001) schetst de ontwikkeling van financial audit naar assurance als volgt.

Tot nu toe hebben accountants een belangrijke rol vervuld in het doen toenemen van de relevantie en betrouwbaarheid van informatie, teneinde de kwaliteit van beslissingen te bevorderen. Deze rol richt zich met name op de controle c.q. de beoordeling van financiële (veelal historisch gerichte) informatie. Thans dienen

BESTUURLIJKE INFORMATIEVERZORGING

zich andere behoeften aan. Er bestaat behoefte aan het toevoegen van geloofwaardigheid aan informatie (historisch, op het moment zelf, toekomstgericht), systemen en processen, alsmede naleving van wet- en regelgeving en gedragscodes. Accountants beschikken over controlekennis en -kunde: methodologie, toepassen van middelen en technieken alsmede evaluatie daarvan. Naast de controlekennis en -kunde is de accountant onderworpen aan de 'gedragscode' van de International Federation of Accountants (IFAC), waar de beginselen integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid basisprincipes vormen. De kennis van controleleer, gekoppeld aan de basisbeginselen, brengt de accountant in een goede positie om eveneens de andere assuranceopdrachten te verrichten.

De inhoud van het citaat geeft aan dat er sprake is van een uitbreiding van de accountantsfunctie die enerzijds is ingegeven door toenemende of andere behoeften van het maatschappelijk verkeer en anderzijds door de positie en deskundigheid van de accountant. Die toenemende behoeften zijn door IFAC weergegeven door middel van het IFAC assurance framework. Daarin is aangegeven welke objecten in een organisatie 'object van assurance' kunnen zijn. Object van assurance betekent tevens object van dienstverlening door de accountant. Objecten derhalve, waarover de accountant, als assurance provider, aan een opdrachtgever 'assurance' kan geven. Die objecten zijn:

- zowel historische, huidige als toekomstgerichte informatie;
- systemen en processen als onderdeel van het interne beheersingssysteem;
- gedrag in relatie tot corporate en government governance alsmede wet- en regelgeving.

De voorgaande beschouwing geeft duidelijk aan dat door de introductie van het IFAC assurance framework de 'integrale interne beheersing' (total internal control) van een organisatie als 'object van audit/assurance' voor de accountant/assurance provider dichterbij komt. In dit opzicht is het IFAC assurance framework te beschouwen als een uitbreiding op het COSO internal control framework dat zich beperkt tot de internal control in relatie tot vier gegeven (sub)doelstellingen. Het verschil tussen COSO en IFAC is dat:

- het er bij COSO om gaat aan welke eisen de internal control moet voldoen om per (sub)doelstelling te kunnen spreken van een effectieve internal control;
- bij IFAC de (onderdelen van) 'internal control' zelf object van audit/assurance kunnen/kan zijn waarbij het aspect van assurance (betrouwbaarheid/relevantie

van informatie, naleving van wetgeving, et cetera) per situatie wordt bepaald door de opdrachtgever.

Door deze IFAC-ontwikkeling krijgt BIV eveneens een bredere inhoud ten opzichte van haar oorsprong. BIV is hier onlosmakelijk verbonden met de objecten van assurance als gegevens, processen en systemen alsmede gedrag. Naast het feit dat BIV tot nu toe als hulpmiddel kon worden beschouwd bij de uitvoering van audits, wordt BIV door de IFAC-ontwikkeling zelf ook object van audit. Evenals de eerder geschetste ontwikkelingen is hier wederom sprake van 'practice based'.

4.4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De meest recente ontwikkeling is bekend onder de naam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Onder MVO⁴ wordt verstaan: 'Het bewust richten van ondernemersactiviteiten op waardecreatie in financiële, ecologische en sociale zin. Het gaat daarbij om de samenhang en het evenwicht tussen profit, people en planet'.

Profit staat voor economisch rendement, met *people* wordt bedoeld de effecten van het ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming en bij *planet* gaat het om de effecten van het ondernemen voor het natuurlijke leefmilieu.

De MVO-ontwikkeling is vooral ingegeven door maatschappelijke invloeden. Alles wijst er op dat de invulling van die maatschappelijke behoefte weer invulling krijgt vanuit de praktijk, dus 'practice based'. Om invulling te kunnen geven aan de vereiste 'assurance' zal de nadruk bij MVO eveneens liggen op de eisen die aan de interne beheersing, en daarbinnen de bestuurlijke informatievoorziening en interne controle, dienen te worden gesteld. De eisen die, vanuit het maatschappelijk verkeer, worden gesteld aan de verslaggeving inzake MVO, vormen de basis voor de uit te voeren audit en in het verlengde daarvan de eisen waaraan de interne beheersing inzake MVO dient te voldoen. Voor BIV heeft deze ontwikkeling als consequentie dat, als onderdeel van interne beheersing, daaraan invulling moet zijn of worden gegeven.

4.5 Accountant

In de titel van dit artikel is alleen *accountant* gebruikt en niet *de accountant*. Dit is doelbewust gedaan. Primair bestaat de functie van openbaar accountant uit het uitvoeren van de controle van de jaarrekening, de zogenaamde attestfunctie. In de loop der jaren is die primaire functie, als gevolg van de maatschappe-

lijke ontwikkelingen en in aansluiting daarop ontwikkelingen in accountancy, uitgebreid waardoor de openbaar accountant⁵ zich meer is gaan profileren als assurance provider. Hiermee wordt bedoeld dat de openbaar accountant op meerdere gebieden, wel behorend tot zijn deskundigheid, op grond van onderzoek en binnen zekere grenzen, zekerheid dan wel additionele zekerheid kan bieden aan een opdrachtgever, dan wel een derde (stakeholders). Door die uitbreiding kunnen meerdere 'objecten' binnen een organisatie object van 'audit of assurance' zijn. Door die uitbreiding van objecten kunnen bijvoorbeeld:

- 1 meerdere doorsneden van zowel de bestuurlijke informatievoorziening als -verzorging⁶ mede de basis vormen voor een 'audit';
- 2 meerdere onderdelen van de bestuurlijke informatievoorziening of -verzorging *zelf* onderwerp van audit zijn.

Naast de attestfunctie kent de openbaar accountant ook de adviesfunctie, verdeeld in gevraagde en ongevraagde adviesfunctie. De ongevraagde maakt deel uit van de attestfunctie. Over de combinatie van de attest- en gevraagde adviesfunctie is thans een maatschappelijke discussie gaande. Voor dit artikel geldt dat de gevraagde adviesfunctie zich niet beperkt tot de enge BIV-interpretatie.

5 Ontwikkelingen controller

5.1 Algemeen

Evenals bij accountant is in de titel van dit artikel met opzet niet *de controller* maar *controller* opgenomen. Meestal wordt in de literatuur en de praktijk toch de aanduiding 'de controller' gebruikt, waarmee dan de 'financial controller' wordt bedoeld. Ook dan is meestal nog onduidelijk wat daarmee wordt bedoeld. Dat er meerdere soorten controllers zijn heeft de literatuur inmiddels wel bewezen. Eén van de doelstellingen van dit artikel is de relevantie aan te geven tussen BIV en controller. Gezien de diverse soorten controllers is die vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Vandaar eerst, voor de beeldvorming, een selectieve literatuurcompilatie over de ontwikkeling van 'controller'.

5.2 De oorsprong

In het boek 'Leer van de administratieve organisatie' uit 1962 wijdt Starreveld al een volledig hoofdstuk aan 'de controller'. In dat hoofdstuk is aangegeven dat het 'Controllers Institute of America' (CIA), opgericht in 1931, er de voorkeur aan gaf definities niet te kop-

pelen aan *functionarissen* maar toe te snijden op de *functie*. Een *functie* kan immers door meerdere personen worden vervuld. In 1949 werd de functie, aangeduid als 'controllership', door het bestuur van de CIA gedefinieerd door aan te geven dat de volgende werkzaamheden behoren tot 'controllership':

- 1 To establish, coordinate and maintain, through authorized management, an integrated plan for the control of operations. Such a plan would provide, to the extent required in the business, cost standards, expense budgets, sales forecasts, profit planning and programs for capital investment and financing, together with the necessary procedures to effectuate the plan.
- 2 To measure performance against approved operating plans and standards and to report and interpret the result of operations to all levels of management. This function includes the design, installation and maintenance of accounting and cost systems and records, the determination of accounting policy and the compilation of statistical records as required.
- 3 To measure and report on the validity of the objectives of the business and the effectiveness of its policies, organization structure and procedures in attaining those objectives. This includes consulting with all segments of management responsible for policy or action concerning any phase of the operation of the business as it relates to the performance of this function.
- 4 To report to government agencies, as required, and to supervise all matters relating to taxes.
- 5 To interpret and report on the effect of external influences on the attainment of the objectives of the business. This function includes the continuous appraisal of economic and social forces and of governmental influences as they effect the operations of the business.
- 6 To provide protection for the assets of the business. This function includes establishing and maintaining adequate internal control, auditing and assuring proper insurance coverage.

De genoemde werkzaamheden van 'controllership' laten een grote verscheidenheid zien. Opvallend is het volgende:

- De genoemde werkzaamheden zijn zeer verschillend van aard. Toen werd al een rol toebedeeld aan 'controllership' bij de totstandkoming en het onderhouden van de bestuurlijke informatie, inclusief internal control, van de staande organisatie. Controllership maakte toen ook deel uit van de veranderorganisatie waarbij de nadruk ligt op het verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en handhaving van een adequate 'internal control' waarvan bestuurlijke informatie een essentieel onderdeel is.

- De relatie 'internal control' – 'doelstellingen van de organisatie' is toen reeds gelegd.
- Er is al sprake van interne, externe, financiële en niet-financiële informatie die als bestuurlijke informatie kan worden aangemerkt.

In de loop der jaren is door de CIA de inhoud van 'controllership' herhaaldelijk gewijzigd. Bij het wijzigen van die inhoud is telkens aangegeven dat controllership moet worden gezien als een ontwikkeling van de functie van de hoogste leiding van de administratie. Na de Tweede Wereldoorlog heeft deze ontwikkeling de aandacht getrokken van Europa.

5.3 Sathe

In 1983 behandelt Vijay Sathe in het artikel 'The Controller's role in Management' de volgende vier 'ideaal typen' van een controller:

1 *The involved controller*

If primary emphasis is placed on the controllers' management-service responsibility, the desired behaviour is for the controller to be actively involved in the business decision making process.

2 *The independent controller*

If primary emphasis is placed on the controller's financial and internal control responsibilities the desired behaviour is for the controller to retain objectivity and independence in dealing with affiliated management. The potential benefit is a greater assurance concerning the accuracy of financial reporting and the integrity of internal control.

3 *The split controller*

There are two ways of underscoring both the controller's financial-reporting / internal control (independent) and his or her management-service (involved) responsibilities. The first of these is to split the controller's role and assign each major responsibility to a different individual. The potential benefit is that each responsibility will receive undivided attention.

4 *The strong controller*

In the case of the strong controller, both major controller responsibilities are retained with one individual, but strong emphasis is placed on both.

De opmerking die bij de vier 'ideaaltypen' van Sathe kan worden gemaakt, is dat er eigenlijk sprake is van twee ideaaltypen (involved en independent), die door één (strong) of twee (split) personen kunnen worden vervuld. Inhoudelijk is het vervolgens opmerkelijk dat aan de controller (involved) een prominente plaats wordt toegekend in het 'business decision making process'. Bij een 'strong' controller kan dat tot een ongewenst 'conflict of interest' leiden, omdat de independent control-

ler tevens verantwoordelijke is voor de internal control.

5.4 Managementaccounting goeroes

In deze compilatie mag het artikel 'Management-accounting goeroes over de toekomst van de controller' van Van Helden uit 1997 niet ontbreken. In het artikel geeft Van Helden aan welke ontwikkelingen management accounting doormaakt volgens Kaplan, Johnson en Cooper, en wat daarvan de gevolgen zijn voor de controller. Min of meer wordt er hier dus vanuit gegaan dat de inhoud van het vak management accounting gelijk staat aan de 'functie' van controller. Van de drie goeroes zijn citaten opgenomen waaruit blijkt hoe ze de ontwikkeling van management accounting zien en dus ook de functie van controller.

De optimistische opvatting van Kaplan:

'Controllers hebben de mogelijkheid zich, van louter hoeders van de cijfers, te ontwikkelen tot de ontwerpers van en monitoren achter de managementinformatiesystemen die voor het succes van hun bedrijf van essentieel belang zijn. Als controllers effectieve leden van het management-team willen worden, hebben zij geen extra training en opleiding nodig op het gebied van (financial) accounting, accountancy of belastingen. Zij hebben wel behoefte aan een brede kennis en ervaring met betrekking tot de product- en procestechnologieën, bedrijfsactiviteiten, systemen, marketing, strategieën, gedragswetenschappelijke en organisatorische aspecten van hun bedrijf die aan de implementatie van nieuwe processen en systemen verbonden zijn. Met deze kennis openen zich in de komende decennia voor controllers ongetwijfeld nieuwe perspectieven.' (Kaplan, 1995, p. 23; in: Van Helden, 1997, p. 83).

De radicale opvatting van Johnson

'... management accounting zal nooit meer beschouwd mogen worden als een instrument om mensen door middel van metingen te sturen. De opdracht moet zijn het stimuleren van kritische vragen naar relaties en patronen die achter de accountingmaatstaven schuil gaan en die bepalend zijn voor resultaten' (Johnson, 1995, p. 20; in: Van Helden, 1997, p. 84).

De realistische opvatting van Cooper

'Onderwijsgevenden op het gebied van management accounting moeten nieuw materiaal ontwikkelen dat gaat over technieken voor kostenbeheersing, veranderingen en implementatie van technische veranderingen. Zo niet, dan leren zij hun studenten slechts onderdelen van wat zij moeten leren. Dit nieuwe onderwijs vereist een grote kennis van de praktijk en zal nog moeilijker over te brengen zijn. Uiteindelijk zullen de

leerboeken moeten worden herschreven om bij dit nieuwe onderwijsprogramma te kunnen aansluiten.' (Cooper, 1996, p.16; in: Van Helden, 1997, p. 85).

Cooper maakt, volgens Van Helden, duidelijk dat het belang van management accounting in het algemeen zal toenemen. Het zijn volgens Cooper vooral de functionele managers, productie, logistiek, marketing et cetera, die managementaccounting-informatie gaan gebruiken. De controller moet in het kader van deze ontwikkeling meer gezien worden als een partner (levert informatie en denkt mee) dan als een leider.

Naast de opvattingen van de drie goeroes onderneemt Van Helden in zijn artikel een poging de opvattingen van Kaplan, Johnson en Cooper te positioneren. Aangegeven is dat hun opvattingen betrekking hebben op verschillende aspecten van de werkzaamheden van de controller in de toekomst. Daarbij worden door Van Helden de volgende twee belangrijke aspecten genoemd:

- 1 de mate waarin, naast *financiële* ook *niet-financiële* indicatoren een rol gaan spelen in het werk van de controller;
- 2 de *rol* en *positie* van de *controller* in *veranderingsprocessen* van ondernemingen.

Volgens Kaplan zullen niet-financiële indicatoren een steeds grotere rol gaan spelen in het werk van de controller waarbij financiële indicatoren van essentieel belang blijven. Daarnaast voorziet Kaplan dat de controller een sleutelpositie kan vervullen bij veranderingsprocessen in ondernemingen. Van Helden noemt de controller volgens de opvatting van Kaplan 'change master'.

Cooper ziet, volgens Van Helden, de controller veeleer als ontwerper en ondersteuner bij veranderingsprocessen omdat naar zijn opvatting voor de *gebruiker* van management-accounting-informatie een sleutelrol is weggelegd. Van Helden geeft de controller, volgens de opvatting van Cooper, het predikaat 'change consultant'. Volgens Johnson's opvattingen ziet Van Helden de controller als 'criticizer'. Johnson kent aan financiële informatie geen essentiële rol van betekenis toe. Het belang van *niet-financiële* informatie wordt benadrukt. De controller zou moeten optreden als criticaster van cijfermatige informatie. Veranderingen komen van onderop uit de organisatie ('empowerment') en de controller speelt hierin hoogstens een ondersteunende rol.

In aansluiting op de opvattingen van de goeroes geeft Van Helden aan dat er in sommige ondernemingen ook nog een traditionele *management accountant* voorkomt, de *hoeder* van de interne financiën van de organi-

satie. Deze 'hoeder' is beheersingsgericht en krijgt door Van Helden het label 'scorekeeper' opgeplakt.

Naar aanleiding van voorgaande compilatie kan de vraag worden gesteld wat nu de relatie van de diverse typen controllers is met BIV. Uit voorgaande beschouwingen blijkt in ieder geval het volgende overduidelijk:

- 1 Management accounting richt zich op zowel financiële als niet-financiële bestuurlijke informatie.
- 2 De positie van de controller in de 'staande organisatie' wordt bijna geheel teniet gedaan, met uitzondering van de 'scorekeeper' of 'hoeder' van Van Helden. De drie goeroes beklemtonen de rol van de controller bij veranderingen, hetgeen blijkt uit de woorden *change master*, *change consultant* en *criticizer*. Van Helden gaat in deze mee met de mening van de goeroes door te stellen dat 'de traditionele management accountant (controller) in sommige ondernemingen nog aanwezig is'.
- 3 De nadruk bij de controllerfunctie komt te liggen op het verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming en handhaving (verzorging) van een adequate bestuurlijke informatievoorziening van een organisatie (voorziening) als onderdeel van de 'integrale interne beheersing'.
- 4 Uitgaande van de inhoud van punt 3 behoren de controllers van de drie goeroes thuis in de 'veranderorganisatie' en de scorekeeper/hoeder van Van Helden in de 'staande organisatie'. Die scorekeeper moet dus, als uitvoerend functionaris, blijven. Hetgeen hij of zij moet doen is immers bepaald door de change-controller. De combinatie van beide 'rollen' is af te raden, omdat voor beide rollen volstrekt andere deskundigheden en eigenschappen nodig zijn zoals ook min of meer blijkt uit de citaten van de goeroes. Naar de mening van de auteur zal de 'strong controller' van Sathe dan ook tot mislukking gedoemd zijn.

6 Verschijningsvormen BIV

6.1 Algemeen

BIV heeft naast Bestuurlijke Informatie *Verzorging* ook nog een andere betekenis, namelijk Bestuurlijke Informatie *Voorziening*. Het onderscheid tussen *voorziening* en *verzorging* is relevant. *Voorziening* heeft alles te maken met de *bestaande situatie* in een organisatie, terwijl *verzorging* betekent het 'tot stand brengen van'. De huidige AO/BIV van een organisatie geeft dan ook de *voorziening* weer, de feitelijke wijze waarop gegevens worden verzameld, vastgelegd in registraties als basis voor de verwerking van die gegevens tot informatie voor het besturen, uitvoeren en beheersen van organisaties. Kortweg gezegd de BIV *Voorziening* betreft

BESTUURLIJKE INFORMATIEVERZORGING

de bestaande informatiehuishouding en niet de wijze van totstandkoming of aanpassing van die feitelijke informatiehuishouding. Het gemaakte onderscheid is een belangrijk punt in het relevant zijn van BIV voor accountant en controller. De vraag is immers opportuun welke hiervóór genoemde BIV relevant is voor 'accountant' of 'controller'.

6.2 Going en change-organisatie

Het onderscheid *voorziening* en *verzorging* is niet zo maar geïntroduceerd. Bij een nadere bestudering van organogrammen blijkt dat die organogrammen nagenoeg alleen de staande, feitelijke organisatie, de zogenaamde going-organisatie (een gefixeerde blauwdruk van de organisatie) weergeven. Van deze *staande* organisatie worden in de praktijk dan ook alleen maar zogenaamde BIV-beschrijvingen gemaakt. Door die (feitelijke) beschrijving van de Bestuurlijke Informatie-Voorziening is de bestaande situatie in beeld gebracht. De accountant is bijvoorbeeld voor zijn jaarrekeningcontrole in feite alleen geïnteresseerd in de BIV*voorziening* en niet in de *-Verzorging*.

De tegenhanger van de going-organisatie is de change-organisatie (veranderorganisatie), die bij de accountant, bij de controle van de jaarrekening, volledig buiten beschouwing blijft met uitzondering van de verantwoording van de kosten/uitgaven van die organisatie. Bij nader inzien blijkt dat die change-organisatie, in de praktijk min of meer op onderdelen, verweven is met de bestaande organisatie, welke vermenigving vaak voor de nodige problemen zorgt. Die change-organisatie dient er, bij de *bestuurlijke informatievoorziening* van de going-organisatie, voor te zorgen dat er een permanente *alignement* blijft bestaan tussen beleid en uitvoering. Die change-organisatie is de organisatie die het vehikel, waarmee het beleid van een organisatie moet worden gerealiseerd, bouwt en onderhoudt, inclusief de bestuurlijke informatie die nodig is om de organisatiedoelstellingen, met redelijke zekerheid, te kunnen realiseren. Het realiseren van die doelstellingen kan alleen maar met *effectieve* en *betrouwbare* financiële en niet-financiële informatie. De realiteit gebiedt te zeggen dat de BIV*voorziening* van de change-organisatie, in tegenstelling tot de going-organisatie, meestal niet of niet adequaat, is ingevuld.

Door de introductie van de begrippen going- en change-organisatie ontstaat, om de relevantie van BIV voor accountant en controller te kunnen invullen, de volgende BIV-situaties:

- BIV*voorziening* van de going- en change-organisatie;
- BIV*verzorging* van de going-organisatie die door de

change-organisatie wordt gerealiseerd en onderhouden;

- BIV*verzorging* van de change-organisatie (in dit artikel verder buiten beschouwing gelaten)⁷.

6.3 Definities BIV

Nog steeds zijn geen definities van BIV gegeven die passen bij de eerder in dit artikel geschetste situatie anno 2003. Hierna zijn twee definities van BIV gegeven, voorzien van een toelichting.

Onder BIV*voorziening* wordt verstaan:

'De feitelijk in een going- en change-organisatie aanwezige informatievoorziening waarmee het management (adequate) invulling geeft aan de sturing, uitvoering en beheersing van haar organisatie om haar doelstellingen, met redelijke zekerheid, te kunnen realiseren en waarbij de bestuurlijke informatie, bestaande uit sturings-, uitvoerings-, monitoring- en beheersingsinformatie, naast effectief tevens, binnen bepaalde grenzen, betrouwbaar dient te zijn.'

Bij BIV*voorziening* is het evident dat gegevens op een systematische manier worden verzameld, vastgelegd en verwerkt als basis voor effectieve en betrouwbare bestuurlijke informatie. Deze gegevensvastlegging en informatieverstrekking zijn echter niet beperkt tot alleen het financiële. Ook niet-financiële informatie behoort tot de bestuurlijke informatievoorziening. Deze bestuurlijke informatievoorziening is dus onderdeel van de internal control van zowel de going- als change-organisatie.

Onder BIV*verzorging* wordt verstaan:

De wijze waarop:

- 1 *aan de bestuurlijke informatievoorziening van de going- en change-organisatie invulling wordt gegeven;*
- 2 *die voorziening wordt aangepast om blijvend te kunnen voldoen aan het, met redelijke zekerheid, kunnen realiseren van de organisatiedoelen.*

Het kan voorkomen dat de BIV*voorziening* niet (meer) voldoet om de organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren, waardoor die *voorziening* moet worden aangepast (inrichtingsvraagstuk). De bestaande informatievoorziening wordt dan aangepast, waarna die voorziening, na aanpassing, weer adequaat is. Dit klinkt allemaal eenvoudig, maar door deze change-organisatie moet dus invulling gegeven worden aan de bestuurlijke informatievoorziening, als onderdeel van de internal control, en waarbij, onder andere, passende interne controles (maatregelen) moeten worden opgenomen in de informatiesystemen.

Beide definities van BIV zijn hiervoor geplaatst in het kader van *internal control*, waarbij die *internal control* weer is toegespitst op het kunnen realiseren van de organisatiedoelstellingen. Door de relatie 'internal control – organisatiedoelstellingen' zijn beide definities van BIV gepositioneerd als onderdeel van de zogenaamde *integrale interne beheersing* van een organisatie. Naast *integraal* kan er ook sprake zijn van *partieel*. *Partieel* houdt in dat vanuit een specifieke invalshoek een deel van die *integrale interne beheersing*, en dus ook BIV, kan worden gebruikt. Voor de accountant kan dat deel bijvoorbeeld bestaan uit de bestuurlijke informatievoorziening van de going-organisatie dat nodig is vanuit de optiek van de jaarrekeningcontrole. De rest wordt buiten beschouwing gelaten. Zo kunnen er, vanuit de brede 'functie' van de accountant, meerdere dwarsdoorsneden worden gemaakt.

Ook voor COSO en IFAC geldt dat er sprake is van een going- en change-organisatie. Die change-organisatie kent eveneens een internal control waarvoor de vier subdoelstellingen van COSO en de vier objecten van IFAC van toepassing zijn. Door die vier subdoelstellingen van COSO is ook hier, voor zowel de going- als de change-organisatie, de scope beperkt en niet gerelateerd aan het realiseren van de doelstellingen van een organisatie.

7 Ontwikkelingen samengevat

7.1 BIV

Eerst zijn, uitgaande van de situatie in 1962, relevante ontwikkelingen in BIV geschetst. Het resultaat daarvan is enerzijds onderscheid in Bestuurlijke InformatieVerzorging en -Voorziening en anderzijds going- en change-organisatie. Verder is aangegeven dat BIV *practice based* is ontstaan vanuit accountancy en zich vervolgens heeft verbreed, via de ontwikkelingen in accountancy, tot een essentieel onderdeel van *integrale interne beheersing*. De van oorsprong beperkte scope van BIV is door COSO enigszins opgerekt en via IFAC en MVO verder geëvolueerd naar een essentieel onderdeel van *integrale interne beheersing*.

Vervolgens is, via twee definities, invulling gegeven aan BIV, die aansluiten bij de integrale sturing, uitvoering en beheersing van organisaties. BIV wordt in deze beschouwd als onderdeel van internal control waarbij internal control weer wordt gezien als *het* instrument om, met redelijke zekerheid, de doelstellingen van een organisatie te kunnen realiseren.

7.2 Accountant

Aangegeven is dat de primaire functie van de openbaar accountant verbreding heeft ondergaan. Die primaire functie was, en is nog steeds, de jaarrekeningcontrole waarvoor de accountant zich beperkt tot dat deel van de bestuurlijke informatievoorziening van de going-organisatie, nodig voor het kunnen uitvoeren van de jaarrekeningcontrole.

Door de ontwikkelingen als COSO, IFAC en MVO, profileert de openbaar accountant zich de laatste jaren meer als assurance provider. Door die functieverbreding heeft de relevantie van accountant met de bestuurlijke informatievoorziening een verbreding ondergaan. Die verbreding bestaat er uit dat:

- afhankelijk van de uit te voeren audit de bijbehorende BIV, als onderdeel van interne beheersing, daarbij ondersteuning kan verlenen;
- de BIV's, in totaliteit of per onderdeel, zelf object van audit (onderzoek) kunnen zijn.

Ten slotte is aangegeven dat de openbaar accountant ook een gevraagde en ongevraagde adviesfunctie heeft. Die gevraagde adviesfunctie kan zich in deze richtten op de werkzaamheden van de change-organisatie op het gebied van bestuurlijke informatie, mits liggend binnen het deskundigheidsgebied van de accountant. De relevantie 'BIV – accountant' kan, kort samengevat, als volgt worden weergegeven;

- Voor de jaarrekeningcontrole is het deel van de BIVvoorziening, als onderdeel van internal control, relevant omdat de jaarrekeningcontrole gebaseerd is op de feitelijk aanwezige interne beheersing van een organisatie met daarbinnen de bestuurlijke informatie. De accountant maakt gebruik van een deel van de *integrale* bestuurlijke informatie. Het betreft hier dus niet de gehele BIV, maar alleen dat deel dat relevant is voor de jaarrekeningcontrole. De opmerking is hier op haar plaats dat het dan vooral om effectieve en betrouwbare informatie gaat, dus inclusief de interne controle gericht op het kunnen realiseren van *betrouwbare* (financiële) informatie.
- Buiten de jaarrekeningcontrole kunnen zowel de BIVvoorziening als -Verzorging voor de accountant relevant zijn. Dat is afhankelijk van het feit in welke hoedanigheid de accountant optreedt, als assurance provider of als gevraagd adviseur.

7.3 Controller

Hierbij is eerst een ontwikkeling geschetst op basis van een literatuurcompilatie. De praktijk wijst echter uit dat de aanduiding controller niet altijd de gewenste

BESTUURLIJKE INFORMATIEVERZORGING

lading dekt. Dat is ook niet zo eenvoudig omdat de literatuur zelf al een verscheidenheid aan mogelijke rollen aan een controller toekent. Uit de gegeven literatuurcompilatie blijkt wel dat, volgens de managementaccounting goeroes, controllers zich bezig moeten gaan houden met zowel financiële als niet-financiële informatie en zich in de toekomst vooral moeten richten op een essentiële rol bij veranderingsprocessen als het gaat om bestuurlijke informatie (management accountinginformatie) in relatie tot internal control. Een (uitvoerende) rol in de going-organisatie moet, volgens de goeroes, minder worden gewaardeerd.

De relevantie van BIV voor de controller blijkt uit het vorige overduidelijk. In de going-organisatie (hoeder) is de BIVoorziening relevant voor de controller omdat hij of zij daar dagelijks mee te maken heeft en zijn of haar werk niet kan doen zonder die informatie. Vervult de controller diverse rollen in veranderingsprocessen, dan zal de relevantie afhangen van de rol die de controller daar is toebedeeld. Ter beklemtoning zij nogmaals gezegd dat een controller in de going-organisatie over duidelijk andere deskundigheden en eigenschappen moet beschikken dan die in de change-organisatie. Gebruiker zijn van, een deel van, bestuurlijke informatie is duidelijk iets anders dan het *ontwerpen, ontwikkelen en bouwen en onderhouden* van structuren voor bestuurlijke informatie als onderdeel van 'internal control'.

8 Samenvatting relevantie

8.1 Accountant

Uit de voorgaande paragraaf 'ontwikkelingen samengevat' blijkt dat er vele relaties bestaan tussen de twee invullingen van 'BIV' enerzijds en de 'rollen' van de openbaar accountant anderzijds. Om de relevantie van die relaties tussen BIV en accountant in te kunnen vullen, zal aangegeven moeten worden welke, in dit artikel geschetste BIV of BIV's, van toepassing is/zijn in relatie tot de 'functie' van de (openbaar) accountant. De volgende BIV's kunnen voorkomen:

- In de going-organisatie is, als onderdeel van interne beheersing, sprake van een integrale bestuurlijke informatievoorziening of een deelgebied daarvan. Deze BIV kan, integraal of in onderdelen, ondersteunend zijn bij de uitvoering van audits. Daarnaast kunnen die integrale BIV of delen ervan zelf object van audit/assurance zijn.
- De change-organisatie kent eveneens een bestuurlijke informatievoorziening. Ook deze kan ondersteunend zijn bij de uitvoering van audits. Daarnaast is er in de change-organisatie sprake van bestuurlijke informatie-

verzorging. Hiermee wordt de informatievoorziening van de going-organisatie aangepast. Ook die informatieverzorging kan object van audit/assurance zijn. Indien de accountant met de informatieverzorging te maken krijgt, is er meestal sprake van de adviesfunctie.

Bij beide geschetste BIV's kan een accountant daarmee als volgt in aanraking komen, als:

- 1 controleur van de jaarrekening;
- 2 verantwoordelijke voor audits met andere objecten, zoals bijvoorbeeld is aangegeven bij het onderwerp IFAC;
- 3 adviseur.

Hierna is het voorgaande schematisch weergegeven.

Figuur 1

8.2 Controller

Het patroon dat hiervoor is gegeven ten aanzien van de relatie 'BIV-accountant', geldt ook voor de relatie 'BIV-controller'. Van beide 'objecten', BIV en controller, moet eveneens worden aangegeven welke relatie van toepassing is, waarna de relevantie 'BIV – controller' kan worden ingevuld. De mogelijke relaties 'BIV – controller' zijn in figuur 2 schematisch weergegeven. Bij 'controller' zijn de te onderscheiden 'functies' van controller volgens Van Helden en Sathe weergegeven. De opmerking dat een controllerfunctie meerdere verschijningsvormen kent en dat elke verschijningsvorm om een eigen invulling van deskundigheden en vaardigheden⁶ vraagt, is hier op haar plaats.

De relevantie van de genoemde verschijningsvormen is in grote lijnen weergegeven in paragraaf 7.3. De in

de figuur genoemde 'rollen' uit het artikel van Van Helden en Sathe kunnen, indien gewenst, door andere auteurs worden aangevuld, waardoor er meer of andere relaties kunnen ontstaan.

9 Samenvatting en conclusie

De doelstelling van dit artikel was het aangeven van de relevantie van BIV voor enerzijds accountant en anderzijds controller. De invulling van die relevantie bleek niet eenvoudig, omdat elk 'object' ontwikkelingen heeft doorgemaakt die invloed kunnen hebben op die relevantie, waarbij zowel de controller als de (openbaar) accountant meerdere verschijningsvormen kent die voor beide categorieën totaal verschillend zijn. Om die relevantie anno 2003 duidelijk te maken, is gekozen voor een benadering waarbij vanuit de historie per 'object', BIV, accountant en controller, een aantal relevante ontwikkelingen is geschetst, waarna een poging is ondernomen het object BIV te koppelen aan de diverse rollen van accountant en controller, waardoor er diverse relaties ontstaan. Aangegeven is dat elke, te onderscheiden, relatie een eigen relevantie kent. De mogelijke relaties BIV – accountant en BIV – controller zijn uiteindelijk weergegeven in twee figuren. De conclusie van de opgenomen beschouwingen is dat alleen per situatie, waarvan er zowel voor de accountant als de controller velen zijn te onderscheiden, invulling van de relevantie van BIV – accountant en BIV – controller op de juiste wijze kan plaatsvinden. ■

Figuur 2

BIV

- Going-organisatie
- BIVoorziening
- Integraal of deelgebied

Change-organisatie

- BIVoorziening of -verzorging
- Integraal of deelgebied

Controller

- | | |
|------------------------------|--------------|
| <i>Van Helden</i> | <i>Sathe</i> |
| • Change master (Kaplan) | -involved |
| • Change consultant (Cooper) | -independent |
| • Criticiser (Johnson) | -split |
| • Scorekeeper (Van Helden) | -strong |

Literatuur:

Cooper, R., (1996), De veranderde praktijk van de management accounting, deel II, in: *Tijdschrift Financieel Management*, jg. 16, no. 4, pp. 10-16.
Gortemaker, J.C.A., (2001), International Standard on Assurance Engagements, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*,

jg. 75, no. 3, pp. 64-70.

Gouillart F.J en J.N. Kelly, (1995), *Transforming the Organization*, McGraw-Hill, Inc.

Helden, G.J. van, (1997), Management-accountinggoeroes over de toekomst van de controller, in: *Tijdschrift Financieel Management*, jg. 17, no. 2, maart/april 1997, pp. 81-87.

International Auditing Practices Committee, (2000), *International Standard on Assurance Engagements*, International Federation of Accountants, New York.

Johnson, H.T., (1995), Management accounting in de 21ste eeuw, in: *Tijdschrift Financieel Management*, jg. 15, no. 6, november/december.

Kaplan, R.S., (1995), De nieuwe rol van de controller, in: *Tijdschrift Financieel Management*, jg. 15, no. 3, mei/juni, pp. 10-23.

Mintzberg, H., (2000), *Organisatiestructuren*, Academic Service, Schoonhoven.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (2002), *Ondernemen met meer waarde*, gesprekken over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Romney M.B. en P.J. Steinbart, (2002), *Accounting Information Systems*, 9th Edition, Prentice Hall International Editions.

Sathe, Vijay, (1983), The Controller's role in Management, in: *Organizational Dynamics*, Winter.

Starreveld R.W., (1962), *Leer van de administratieve organisatie*, Deel 1 Grondslagen, Samsom, Alphen aan den Rijn.

Starreveld R.W., H.B. de Mare en E.J. Joëls, (1994), *Bestuurlijke Informatieverzorging*, Deel 1 Algemene Grondslagen, Samsom, Alphen aan den Rijn.

Noten

- 1 Gemakshalve is hier BIV aangeduid als een 'vak'.
- 2 Hier is 'practice based' en niet 'best practice' gebruikt, omdat aan 'best practice' een andere betekenis wordt toegekend. Ongetwijfeld zal 'practice based' ook 'best practice'-elementen kennen.
- 3 De eerste vijf woorden geven het verschil aan met de definitie van administreren uit 1962.
- 4 Ontleend aan 'Ondernemen met meer waarde' (2002).
- 5 Dit artikel beperkt zich tot de openbaar accountant. Zowel voor de interne accountant als overheidsaccountant kan een beschouwing worden gegeven over de relevantie van BIV in relatie tot hun mogelijke 'functies'.
- 6 Het verschil tussen informatieverzorging en informatievoorziening komt later in dit artikel aan de orde.
- 7 Deze is in het artikel verder buiten beschouwing gelaten omdat anders het zogenaamde 'droste-effect' ontstaat. In dit geval gaat het dus om de BIV die verantwoordelijk is voor het realiseren en onderhouden van de bestuurlijke informatievoorziening in de change-organisatie.
- 8 Deze bewering is gebaseerd op de theorie van Mintzberg (2000). Hij onderkent in een organisatie vijf zogenaamde coördinatiemechanismen die te maken hebben met de aard van de uit te voeren werkzaamheden. Zo vallen de werkzaamheden van de going-controller, volgens Mintzberg, te typeren als standaardisatie van werkzaamheden (machinebureaucratie: werkzaamheden met een sterk herhalend karakter zonder afwijkingen die zonder veel creativiteit kunnen worden opgelost) terwijl die voor de change-controller kunnen worden getypeerd als standaardisatie van vaardigheden (deskundigheid en creativiteit bepalen de uitvoering en oplossing). Elk type controller vraagt dus duidelijk andere deskundigheden en (karakter) eigenschappen.